

বিপ্লবের ঈগল পাখি

লেনিন-লুক্সেমবার্গ বিতর্ক

ই এম এস না শ্বু দি রি পা দ

আমরা যারা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে আরও বেশি জানতে ভীষণভাবে আগ্রহী তাঁরা শোভনলাল দত্তগুপ্তর কাছে ঋণী, কেননা তিনি ‘রিডিংস ইন রেভলিউশন অ্যান্ড অরগানাইজেশন: রোজা লুক্সেমবার্গ এন্ড হার ক্রিটিক্স’ নামে একটি বই সম্পাদনা করেছেন। এই বইটি অত্যন্ত মূল্যবান কেননা এতে রোজা লুক্সেমবার্গ ছাড়াও লেনিন, ট্রটস্কি, স্তালিন এবং হাঙ্গেরীর মার্কসবাদী বিপ্লবী লুকাচের লেখা রয়েছে। এই বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের দুই মহীরুহ রাশিয়ার লেনিন এবং জার্মানির রোজা লুক্সেমবার্গের পারস্পরিক বিতর্ক।

লেনিন ছিলেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে নিরলস যোদ্ধা, রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্বের প্রথম সফল সর্বহারা বিপ্লবের নেতা যিনি একটি অত্যন্ত পশ্চাদপদ দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। রোজা লুক্সেমবার্গও তার আশ্রয়দাতা দেশ জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির অভ্যন্তরে সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে রত ছিলেন। (রোজার জন্ম হয়েছিল পোল্যান্ডে, কিন্তু সেখানে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের জন্য তাঁকে জার্মানিতে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় কেননা জার্মানিতে সোশালিস্টদের বিরুদ্ধে যে আইন ছিল তা প্রত্যাহত হওয়ার পরে সর্বহারা বিপ্লবীরা তুলনামূলক বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতেন।) তিনি জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে যোগদান করেন এবং বামপন্থী অবস্থান গ্রহণ করে তৎকালীন জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের শীর্ষ নেতৃত্ব বার্নস্টাইন, কাউটস্কির বিরুদ্ধে তীব্র বিতর্কে লিপ্ত হন। এভাবে কালক্রমে তিনি বামপন্থীদের নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সোশ্যাল ডেমোক্রেসির অবসান ঘটলে রোজা লুক্সেমবার্গ তার সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে স্পার্টাকাস লীগ গড়ে তোলেন যা শেষ পর্যন্ত জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে পরিণত হয়। লেনিন যেমন ছিলেন পৃথিবীর প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার, তেমনই রোজা লুক্সেমবার্গ ছিলেন জার্মানির ১৯১৮ সালের বিপ্লবে বামপন্থীদের নেত্রী। রাশিয়ায় লেনিনের মত রোজাও জার্মানিতে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক নেতাদের মুখোশ খুলে দেন যারা রাষ্ট্র ক্ষমতা পাওয়ার পরেও সেই ক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাতে তুলে দেয় যা কিনা লড়াইকু সর্বহারারা দখল করেছিলেন। রাশিয়াতেও একই কাজ করবার চেষ্টা করেছিল মেনশেভিক ও সোশালিস্ট রেভলিউশনারিরা যা লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা প্রতিহত করেন।

অন্যদিকে জার্মানিতে বামপন্থীরা নিজেদের স্পার্টাকাস লীগের মাধ্যমে সংগঠিত করলেও তারা ছিলো সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির এক ছোট সংখ্যালঘু অংশ। এই পার্টির নিয়ন্ত্রণ ছিল দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী এবং মধ্যপন্থী কাউটস্কির মতো ব্যক্তিদের হাতে। জার্মানিতে সর্বহারা বিপ্লবের সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠিত করবার সময় রোজা ও তার আরেক গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী কমরেড কার্ল লিবনেখটকে হত্যা করে সরকারের সোশ্যাল ডেমোক্রেট নেতারা এবং নাৎসিবাদের উত্থানের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

লেনিন রোজা লুক্সেমবার্গ সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁকে ‘সর্বহারা বিপ্লবের ঈগল’ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। ১৯২২ সালে ‘নোটস অফ এ পাবলিসিস্ট’ শীর্ষক লেখায় লেনিন রাশিয়ার একটি পুরনো প্রবাদ উদ্ধৃত করে বলেন, ‘ঈগলরা কোন কোন সময় মুরগির চেয়ে নিচে উড়লেও মুরগি কখনো ঈগলের সমান উচ্চতায় উড়তে পারেনা।’ তিনি এরপর মন্তব্য করেন, ‘শ্রমিকশ্রেণির লড়াইয়ের আঙিনায় পল লেভি, শেইডারম্যান, কাউটস্কি ও তাদের সহযোগীদের মত মুরগিরা এই মহান কমিউনিস্টের ভ্রান্তি গুলি নিয়ে কিচরিমিচির করবে’। এই উক্তি থেকে একথা পরিষ্কার যে রোজা লুক্সেমবার্গের ভুলত্রুটিগুলো সম্পর্কে লেনিন অসচেতন ছিলেন না, কিন্তু এই সমস্ত ভুলত্রুটিগুলোর উর্ধ্বে ছিল জার্মান তথা আন্তর্জাতিক সর্বহারার সংগ্রামে তার মহীরুহসম অবস্থান। তাই শ্রেণি শত্রুরা তাঁকে হত্যা করে। ভুলত্রুটি সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর সর্বহারা বিপ্লবীদের কাছে তিনি আদর্শ স্বরূপ।

কোন কোন বিষয়ে রোজা ভুল করেছিলেন? লেনিনের ভাষায়, ‘পোল্যান্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নে, ১৯০৩ সালে মেনশেভিকদের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে, ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে প্লেখানভ, গ্যাভারভেস্ত, কাউটস্কি ও অন্যান্যদের সাথে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের ঐক্যের পক্ষে সওয়াল করে রোজা ভুল করেছিলেন। ১৯১৮ সালে জেলে বন্দি থাকাকালীন তিনি যা লিখেছেন তাতে ভুলভ্রান্তি ছিল, যদিও ওই বছরের শেষে এবং ১৯১৯ সালের শুরুতে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি তার অধিকাংশ ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন করেন।’

এর পরেই লেনিন বলেন যে, ‘এই সমস্ত ভুলত্রুটি সত্ত্বেও তিনি আমাদের কাছে ঈগল

স্বরূপ ছিলেন এবং আছেন। সারা বিশ্বের কমিউনিস্টরা কেবল তাঁকে স্মরণ করবেন তাই নয়, তাঁর জীবনী ও রচনাসমগ্র সারা বিশ্বের কমিউনিস্টদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিক্ষিত করবে। তার উক্তি, ‘১৯১৪সাল থেকে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেসি একটি দুর্গন্ধময় শবে পরিণত হয়েছে’, তাকে শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিক সংগ্রামে বিখ্যাত করে তুলেছে”।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত সর্বহারার পার্টি গড়ে তোলার বিষয়ে লেনিনের যে তত্ত্ব তার বিরোধিতার মাধ্যমে রোজা-লেনিন বিতর্কের সূত্রপাত। রোজা লুক্সেমবার্গ তখনও সোশ্যাল ডেমোক্রেসির প্রভাবাধীন ছিলেন যা কেন্দ্রীভবনকে একটি দুষ্টি প্রবণতা বলে মনে করত।

যদিও এই জন্য তিনি জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সংসদ সর্বস্বতা ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ত্যাগ করেননি। এই জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে রোজা তার পার্টির দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা অনুধাবন করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং এদের বিরুদ্ধে লেনিন ও তাঁর সহযোগীদের সাথে একত্রে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন।

রোজা-লেনিন বিতর্কে লেনিনের অবস্থান সঠিক প্রমাণিত হয়। তার স্বপক্ষে দুটি তথ্য নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও সর্বহারা বিপ্লবীদের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেদের পক্ষে টেনে আনতে সমর্থ হয় এবং কৃষকসমাজ ও সৈনিকদের সহায়তায় সামন্তবিরোধী ও বুর্জোয়া বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে। লেনিন যে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব গড়ে তোলেন তা ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া বিপ্লবকে নভেম্বরে সর্বহারার বিপ্লবে রূপান্তরিত করে।

দ্বিতীয়ত, যদিও ১৯১৮সালে জার্মানির বিপ্লব একবছর আগের রাশিয়ার বিপ্লবের মতোই ব্যাপক ছিল, তবু দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী নেতৃত্ব সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের প্রভাবিত করতে সমর্থ হয় এবং বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়।

লেনিনের নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীভূত পার্টি রাশিয়াতে সফলভাবে বিপ্লব সম্পন্ন করে, অন্যদিকে জার্মানিতে এই রকম পার্টি না থাকায় শ্রমিক ও সৈনিকরা যে ক্ষমতা দখল করে তা বুর্জোয়াদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার চরম পরিণতি ঘটে রোজা লুক্সেমবার্গ ও কার্ল লিবনেখটের হত্যার মাধ্যমে।

এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় সোভিয়েতের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লেনিন উপলব্ধি করেন যে পার্টিতে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব বিপক্ষে পরিচালিত হতে পারে। কেন্দ্রীয় কমিটিকে উদ্দেশ্য করে লেখা শেষ চিঠিতে তিনি পার্টিতে অনৈক্যের বিপদের কথা উল্লেখ করে তার পরিণতিতে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে স্বৈরাচারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কার কথা জানান। পরবর্তীকালে ইতিহাস সাক্ষী যে সর্বহারার একনায়কত্ব পার্টির অভ্যন্তরে স্বৈরাচারে পরিণত হতে পারে বলে লেনিন যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

এতদসঙ্গেও একথা সত্য যে পার্টিতে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব না থাকলে ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করা, সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ করা ও তাকে সাত দশকেরও বেশি সময় টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত না। এভাবে লেনিনের চিন্তার উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়ে রোজা লুক্সেমবার্গ লেনিনের বিরোধিতা করেন তা এই যে বিপ্লবের পরেই লেনিন সাংবিধানিক সভার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন (সাংবিধানিক সভা নভেম্বর বিপ্লবের ফসল হলেও তাকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হচ্ছিল)। জেলে থাকাকালীন রোজা এ বিষয়ে যখন লেখেন তখন বাস্তব পরিস্থিতি বোঝার মত যথেষ্ট তথ্য তার কাছে ছিল না। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর জার্মানির বিপ্লবের ক্ষেত্রে যা ঘটছিল তা দেখে তিনি নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেন এবং রাশিয়ার মতো জার্মানিতে যে সাংবিধানিক সভা তৈরি হয়েছিল তার বিরোধিতা করে একগুচ্ছ নিবন্ধ লেখেন। ১৮ নভেম্বর, ১৯১৮ ও ১৪ জানুয়ারি, ১৯১৯ এর মধ্যে লেখা এই সমস্ত নিবন্ধ রোজা লুক্সেমবার্গের প্রকৃত বিপ্লবী চরিত্রের সাক্ষ্য বহন করে। রোজা বলশেভিকদের দ্বারা সাংবিধানিক সভা ভেঙ্গে ফেলার বিরোধিতায় সরব ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রুশ সাংবিধানিক সভার অনুরূপ জার্মান সাংবিধানিক সভার বিরোধিতায় মুখর হন। এটা প্রমাণ করে যে তিনি লেনিনবাদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠছিলেন।

তবে সোশ্যাল ডেমোক্রেয়াসির কৃষি সংক্রান্ত কর্মসূচি এবং জাতিসত্তা সম্পর্কিত প্রক্ষে লেনিনের অবস্থান নিয়ে রোজা যে ভিন্নমত পোষণ করতেন তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। তিনি সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সমগ্র শ্রমজীবী জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের লেনিনীয় নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। সর্বহারার আন্তর্জাতিক সংগ্রামে নিপীড়িত জাতিসমূহ যে সর্বাধিক বিশ্বস্ত মিত্র হতে পারে সেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিতেও তার আস্থা ছিল না।

এই সমস্ত ত্রুটি যা কিনা শেষ পর্যন্ত সংশোধিত হয়নি, তা মাথায় রেখেও বলা যায় যে বিশ্বের সব সর্বহারা বিপ্লবীদের কাছে রোজা লুক্সেমবার্গ ছিলেন প্রেরণার উৎস-লেনিনের ভাষায়, এক ‘গগনবিহারী ঈগল’।

ভাষান্তর- অর্পণ ভট্টাচার্য